

Desenvolvimento de *web site* para otimização do processo de triagem dos pronto-atendimentos

Ana Flávia Oliveira Notário
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3096-6872

Danillo Rodrigues da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3316-1703

Fernanda Moraes Lopes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4514-1280

Katherinne Lima de Abreu Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-9420-5984

Mila Figueira Nozella
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6807-1612

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo — A telemedicina é definida como uma maneira de oferecer serviços médicos por meio da tecnologia. Em primeiro lugar, surgiu para ajudar pacientes que vivem em áreas remotas. Apesar disso, esse recurso também pode ser usado para suportar muitos problemas de saúde. A superlotação nos estabelecimentos de atenção primária, por exemplo, que geralmente é causada por casos não urgentes exigidos pela população. Assim, este trabalho pretende criar uma ferramenta on-line para otimizar a atenção primária, registrando, realizando uma primeira triagem médica, mostrando o estabelecimento de saúde mais próximo, considerando o tempo de espera do serviço.

Palavras-chave — telemedicina, telemonitoramento, atenção primária, superlotação, web site.

I. INTRODUÇÃO

O Conselho Federal de Medicina publicou no ano de 2018 uma resolução que define e disciplina a telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologia. Tal resolução determina e molda o exercício da telemedicina no Brasil abrangendo profissionais e áreas de atuação. [1].

Originalmente a telemedicina foi criada com o intuito de atender pacientes situados em áreas remotas, porém, com o avanço das ferramentas tecnológicas, outras habilidades e utilização foram surgindo. Dentre elas, o telemonitoramento, onde parâmetros de saúde são acompanhados por um médico ou algum outro profissional de saúde [1, 2].

Um outro problema nos estabelecimentos de assistência à saúde (EAS) que pode ser auxiliado com ferramentas de telemedicina, principalmente o telemonitoramento, é a alta demanda nos pronto-atendimentos e, em alguns casos, a falta de profissionais suficientes para tal demanda. Sabe-se que um grande número de casos sem urgência contribuem para a superlotação dos pronto-atendimentos [3].

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi criar uma ferramenta online que auxilia na agilidade do atendimento nos pronto-atendimentos realizando o cadastro, a triagem e o encaminhamento do usuário ao EAS mais próximo, de acordo com sua localização. Com a hipótese de que a otimização desse serviço pode ajudar a diminuir a fila, o tempo de espera do paciente e evitar que casos menos urgentes sejam tidos como prioridade.

II. METODOLOGIA

O trabalho baseou-se na criação de um ambiente web, utilizando como referencial o modelo geral de criação de Web sites, que apresenta um ciclo de desenvolvimento composto por fases de modelagem conceitual, de desenvolvimento, de implementação e de avaliação [4].

A. Fase de conceituação

Em primeiro lugar definiu-se o problema a ser resolvido: a superlotação dos pronto-atendimentos causada por falhas na triagem, serviços operacionais ineficientes e sistemas de geração de senhas por ordem de chegada. A ferramenta escolhida para a elaboração da solução foi o WordPress, que é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para internet. Em seguida foi definido os tipos de atores do sistema, que são as pessoas em busca de um pronto atendimento (usuários) e os profissionais que trabalham na área administrativa dos pronto-atendimentos (administradores do sistema). A Figura 1 ilustra os casos de uso para os atores do sistema.

A próxima etapa consistiu em elencar as funcionalidades necessárias para atender esse público e solucionar o problema. Dessa forma, o sistema foi dividido em 3 partes para desenvolvimento: Cadastro do usuário, triagem do usuário e encaminhamento do usuário ao EAS mais próximo de acordo com sua distância e lotação.

Fig. 1. Diagrama de casos de uso do sistema TRON.

B. Fase de Desenvolvimento 1 – Cadastro do usuário

Os campos selecionados para o formulário de cadastro do usuário no site de Triagem Otimizada Online (TRON) tem por base os dados necessários para a elaboração do prontuário do paciente e para efetuar login no sistema. Foi utilizado como referência o conjunto de dados do documento redigido pelo Comitê de Padronização do Registro Clínico (PRC) [5], pois este expressa o consenso entre várias instituições e especialistas na área de informática em saúde.

Os campos selecionados foram divididos em dados pessoais (nome; sobrenome; e-mail; senha; telefone de contato; data de nascimento; país; estado e cidade de origem; número do CPF e endereço atual) e dados clínicos (tipo sanguíneo; sexo; plano de saúde ou atendimento SUS; alergias e/ou reações adversas). O sistema guarda todas as informações e os seus administradores podem acessar e editar o cadastro realizado.

C. Fase de Desenvolvimento 2 – Triagem do usuário

A realização da triagem do usuário foi baseada no protocolo de Manchester. A escala de triagem desse protocolo classifica o paciente em cinco níveis de prioridade: nível 1 (emergência, deve receber atendimento médico imediato); nível 2 (muito urgente, avaliação médica em até 10 minutos); nível 3 (urgente, avaliação médica em até 60 minutos); nível 4 (pouco urgente, avaliação médica em até 120 minutos); nível 5 (não urgente e que pode aguardar até 240 minutos para atendimento médico). O protocolo contém uma lista de 52 condições de sintomas pré-definidas. A partir da queixa do paciente, define-se em qual categoria (cor e tempo) se enquadra de acordo com o sintoma de maior grau de prioridade. Assim, o protocolo de Manchester constitui-se como uma ferramenta de gestão de prioridades clínicas para administrar a demora do atendimento, priorizando os doentes mais graves [6].

No site TRON, os sintomas foram reduzidos de modo que não ficassem com termos técnicos e que fossem compreendidos por pessoas leigas. Eles foram divididos em oito grupos e organizados em diferentes páginas de um formulário, esse formulário é disposto visualmente em forma de quiz, onde os sintomas são listados e o usuário seleciona o que estiver sentido no momento. Cada sintoma tem uma pontuação, de modo que a soma de todos os sintomas resulta na classificação de risco do usuário de acordo com o protocolo utilizado. Os níveis de urgência 1 e 2 foram mesclados devido a semelhança de sintomas e proximidade do tempo necessário para atendimento. Portanto, ao término do quiz o usuário é classificado em um dos 4 níveis utilizados como parâmetro.

D. Fase de desenvolvimento 3 – Encaminhamento do usuário

Para a realizar o encaminhamento do usuário ao EAS mais próximo, foi criada uma interface que utiliza a localização atual do dispositivo do usuário e lista todos os pronto-socorros de acordo com sua distância. Para simular o funcionamento completo da solução, foram colocados valores aleatórios para representar as informações de lotação do EAS.

Após a terceira fase de desenvolvimento o projeto TRON foi implementado integralmente na web e as etapas de teste foram realizadas.

III. RESULTADOS

O site foi disponibilizado sendo hospedado em um servidor gratuito no endereço: <https://www.triagem.tk>. O site é 100% (cem por cento) responsivo, ou seja, todo o seu conteúdo pode ser visualizado em qualquer smartphone com acesso a internet, de modo que as páginas do site automaticamente são ajustadas ao tamanho da tela do celular. As figuras 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir são o registro das principais telas e funções da solução desenvolvida.

Fig. 2. Pop-up (A) e Homepage do site (B)

Ao entrar no link o usuário recebe uma mensagem em forma de banner flutuante (pop-up) na tela (Figura 2A). Ao clicar na imagem o usuário é redirecionado a ligar para uma ambulância. Ao fechar a mensagem o usuário tem acesso a página inicial (Figura 2B), nessa tela ele poderá escolher entre fazer um novo cadastro ou entrar na sua conta. A homepage ainda conta com um menu superior com as opções: “Como usar?”, “Sobre” e “Protocolo”. Essas opções também podem ser acessadas rolando a página inicial para baixo. O conteúdo dessas seções são, respectivamente, etapas para usar o site, informações sobre o protótipo e vídeo sobre a classificação de risco e o protocolo de Manchester.

Fig. 3. Tela inicial da página “Selecionar Sintomas” (A) e uma das páginas do formulário de seleção dos sintomas (B).

Após logar ou se cadastrar no site, o usuário é redirecionado para a página “Selecionar Sintomas”. Essa página também pode ser acessada pelo menu superior e seu conteúdo é um quiz onde o usuário responde de acordo com o que está sentindo (Figura 3).

Fig. 4. Diferentes classificações de risco informadas pelo formulário. Classificação muito urgente (A), e Classificação pouco urgente (B).

Logo após o seu preenchimento, o formulário informa a classificação de risco do usuário e o tempo estimado de espera para ser atendido por meio de uma imagem com a cor da pulseira e um texto descritivo (Figura 4). O formulário pode informar até quatro classificações distintas de acordo com os sintomas selecionados pelo usuário. Abaixo do texto existe um botão (Figura 5A) que redireciona o usuário para a página “Encontra pronto-socorro mais próximo” (Figura 5B).

Fig. 5. Botão do formulário (A) e tela inicial da página “Encontrar pronto socorro mais próximo” (B).

A página “Encontrar pronto socorro mais próximo” lista os EAS mais próximos da localização atual do usuário em ordem crescente de distância em quilômetros (km). No primeiro acesso do usuário, a página solicita autorização para utilizar a geolocalização e, caso concedida, o campo de inserir o endereço é automaticamente preenchido com o CEP

atual do usuário. Ele pode alterar o raio de pesquisa, o número de resultados que deseja visualizar e selecionar algum dos filtros de busca (Hospital ou UAI).

Os resultados aparecem em forma de marcadores em um mapa (Figura 6A), ao clicar sobre o marcador ele mostra as informações sobre o EAS (nome, endereço, telefone, número de pessoas na fila e tempo de espera aproximado), com as opções de ampliar o mapa e ver rotas para ir até o local. Todas as informações também aparecem dispostas abaixo do mapa caso o usuário esteja acessando pelo smartphone (Figura 6B) e do lado esquerdo do mapa caso o acesso seja através de um computador.

Fig. 6. Estabelecimentos assistenciais de saúde marcados no mapa (A) e listados de acordo com a menor distância da localização atual do usuário (B).

IV. DISCUSSÃO

Levando em consideração as situações emergenciais e o dia a dia de pacientes e familiares, cada etapa do sistema TRON foi desenvolvida com base na facilidade de uso pelo paciente, pensando nas vantagens e influências que podem exercer nos momentos de emergência tanto para os usuários como para as rotinas de pronto socorro.

Visto que, é necessário que seja realizado um cadastro para a utilização das funcionalidades do site e como as informações solicitadas para o cadastro são baseadas em dados do prontuário do paciente, o compartilhamento das informações com o estabelecimento de saúde permite que a parte operacional do atendimento seja agilizada e facilitada, automatizando esta etapa do processo, otimizando o fluxo e tornando mais rápida a assistência ao paciente.

Assim que o login do paciente é realizado no site, o usuário pode selecionar os sintomas que está sentindo para verificar qual seria o seu tempo médio de espera de acordo com sua classificação de risco. No site, este preenchimento de sintomas é exclusivo para o usuário, de forma que impossibilita que os profissionais de saúde acessem estes dados. O preenchimento acontece também de maneira a minimizar algum tipo de tentativa do paciente para acelerar o atendimento. Riquetta e colaboradores, 2018, elaboraram uma proposta semelhante, porém os sintomas eram elencados de acordo com o grau de risco e consequente prioridade, o

que poderia levar a resultados equivocados de acordo com o real grau de urgência do paciente.

Após a classificação do grau de urgência do paciente o site é redirecionado para uma tela na qual a função é auxiliar os pacientes a encontrarem os estabelecimentos de saúde mais próximo dele ou do seu ponto de interesse. Esta funcionalidade auxilia tanto os usuários a conhecerem pontos de atendimento à saúde, como permite também uma redistribuição da população para outros centros de atendimento, devido à divulgação outros pontos de saúde menos conhecidos.

Embora o cadastro seja feito anteriormente, juntamente com a escolha dos sintomas, é necessário lembrar que existe a necessidade de um profissional de saúde realizar a triagem pelo ponto de vista técnico, pois nem sempre o paciente poderá ser coerente com o que está sentindo e por não possuir competências técnicas para auto diagnóstico. Portanto, o site não substitui o atendimento, apenas o acelera.

Vale destacar que para casos extremos de urgência, o cadastro do usuário torna-se totalmente inviável devido à gravidade da ocorrência e à necessidade de uma rápida resolução do problema. Portanto, o site TRON apresenta uma alternativa na sua tela de início que permite a ligação direta para o telefone de resgate de ambulância, acelerando o processo de socorro prestado à um indivíduo.

V. CONCLUSÃO

O sistema TRON foi desenvolvido como um protótipo que visa otimizar o fluxo de pronto atendimentos, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e o tamanho das filas dos EAS públicos e privados. Ao realizar o estudo da viabilidade de implementação desse sistema na prática, várias limitações foram levantadas pelos pesquisadores, entre elas a complexidade dos sistemas utilizados em estabelecimentos de saúde, que seria um fator determinante na comunicação entre o site e o sistema de senhas utilizado nas unidades de pronto-socorro; o acesso restrito a internet em determinados EAS, que impossibilitaria o acesso dos profissionais e dos usuários no site; e o fator socioeconômico, pois a implementação de um novo sistema exigiria investimentos do setor público e privado.

Por outro lado, o crescente avanço tecnológico e globalização exige soluções cada vez mais automatizadas na área da saúde. Considerando a inexistência de sistemas nacionais com este propósito, o modelo apresentado demonstrou-se uma iniciativa inovadora com potencial de impactar os serviços de saúde positivamente. Como sugestão de ações futuras para este projeto, têm-se a implementação e integração do site desenvolvido com o sistema dentro de um EAS, de forma a avaliar sua aplicabilidade em tempo real e comprovar sua eficácia.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Resolução nº 2227, de 2018. Define e disciplina a telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias. Brasília, DF, 13 dez. 2018
- [2] S. G. El Khouri, Telemedicina: análise da sua evolução no Brasil, 2003, Mestrado na Faculdade de Medicina, UNIFESP, São Paulo.
- [3] A. C. B Riiquetta.; Aplicativo para dispositivo móvel direcionado aos usuários das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Curitiba. 2018. 60 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestre em

Ciências, Pós-graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018.

- [4] W. M. K. Trochim. Evaluating Web sites. Cornell University, 1996.
- [5] PRC. Conjunto Essencial de Informações do Prontuário para Integração da Informação em Saúde. v1.0. 1999. Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/PRC_F.pdf
- [6] Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. O Sistema Manchester de Classificação de Risco [Internet]. Belo Horizonte; 2010. Disponível em: <http://www.gbcr.org.br/>